

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Мусаев Хасан АбдусаматовичПреподаватель кафедры Биология
Чирчикского государственного педагогического университета

ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482897>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы применения биоактивных веществ для болезнеустойчивости растений. А также в статье речь идёт для защиты растений от болезней и вредителей используется огромное количество природных и синтетических химических соединений, среди которых выявлен ряд индукторов устойчивости. Вильтовая болезнь, имеющая в основе своей инфекционное увядание листьев хлопчатника, вызывает глубокие нарушения в различных звеньях обмена веществ.

Ключевые слова: защита растений, хлопчатник, болезни и вредители растений, индукторы устойчивости, иммунологические свойства, вегетационные сосуды, ткань ксилемы, репрессоры или депрессоры, химические регуляторы роста.

Musaev Khasan AbdusamatovichLecturer at the Department of Biology,
Chirchik State Pedagogical University

INFLUENCE OF TETRANIL ON DISEASE RESISTANCE OF COTTON

ANNOTATION

This article discusses the use of bioactive substances for plant resistance to disease. And also in the article we are talking about protecting plants from diseases and pests, a huge number of natural and synthetic chemical compounds are used, among which a number of resistance inducers have been identified. Wilt's disease, which is based on infectious wilting of cotton leaves, causes profound disturbances in various parts of the metabolism.

Key words: plant protection, cotton, plant diseases and pests, resistance inducers, immunological properties, vegetative vessels, xylem tissue, repressors or depressors, chemical growth regulators.

Musaev Xasan AbdusamatovichChirchiq davlat pedagogika universiteti
biologiya kafedrasi o'qituvchisi

TETRANILNING G'O'ZA KASALLIKLARIGA QARSHI TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'simliklarning kasalliklarga chidamliligi uchun bioaktiv moddalardan foydalanish muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada biz o'simliklarni kasalliklar va zararkunandalardan himoya qilish haqida gapiramiz, juda ko'p miqdordagi tabiiy va sintetik kimyoviy birikmalar qo'llaniladi, ular orasida bir qator qarshilik induktorlari aniqlangan. G'o'za barglarining yuqumli solinishiga asoslangan vilt kasalligi moddalar almashinuvining turli qismlarida chuqur buzilishlarni keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: o'simliklarni himoya qilish, g'o'za, o'simlik kasalliklari va zararkunandalari, qarshilik induktorlari, immunologik xususiyatlar, vegetativ tomirlar, ksilema to'qimalari, repressorlar yoki depressorlar, kimyoviy o'sish regulyatorlari.

Введение. В настоящее время для защиты растений от болезней и вредителей используется огромное количество природных и синтетических химических соединений, среди которых выявлен ряд индукторов устойчивости. Они могут действовать как генетические репрессоры или депрессоры, изменять метаболизм восприимчивых сортов растений в сторону, свойственную устойчивым сортам. Вильтовая болезнь, имеющая в основе своей инфекционное увядание листьев хлопчатника, вызывает глубокие нарушения в различных звеньях обмена веществ. Способность инфицированных растений образовывать антибиотические вещества, практически отсутствующие в интактных тканях, фитоалексины является одним из механизмов защиты в ответ на инфицирование.

Химические регуляторы роста, по своим гормональным свойствам, также могут проявлять определенные функции. Известно, что препараты с цитокининовой активностью могут проявлять защитные функции растительного организма (усиление иммунных свойств, защита от влияния низких температур и т.д.

В связи с этим интересно было, на наш взгляд, выявить иммунологические свойства регулятора роста тетрарила 3,4. Имея в виду что поддержание структурной и функциональной целостности растительного организма находится под контролем его иммунной системы, в настоящей работе представлены экспериментальные данные, характеризующие влияние тетрарила на образование и динамику накопления фитоалексинов у растения хлопчатника госсипола.

Объект и методика исследований. Объектом исследования служил промышленный сорт хлопчатника 108 ф Хлопчатник выращивали в вегетационных сосудах на простерилизованном субстрате, обогащенном питательной смесью Белоусова(5). Опыты проводили в фазе 6-7 настоящих листьев, м растения опрыскивали препаратом тетрарила концентрации 0,05 %, затем через 48 часов растения заражали суспензией гриба V.Dahlia kleb в концентрации 2.5 млн, конидий/мл. Анализы проводили в скрытый бессимптомный период болезни через 1.2.5.10.15 суток после заражения.

Ткань ксилемы из зоны флуоресценции отбирали под 2определяли на тонкослойных пластинках Silufol -I IV-254. Для качественной характеристики хроматограмм в потоке УФ-лучей и количественного определения содержания фитоалексина изогемигоссипола использовали систему растворителей-бензол метанол (9:1), Фунгитоксичность препарата методом " колодцев"(6) по отношению к расе 1.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены данные по действию регулятора роста тетрарила, добавленного в селективную среду выращивания гриба.

Таблица №1.

Подавление гриба под влиянием тетрарила в чашках Петри (см по радиусу колодца).

Название препаратов	Концентрация препарата %				
		0,05	0,1	0,5	1,0
Контроль(вода)					
Которан(эталон)					
Тетранил					

Как видно из таблицы, препарат которан, диффундируя в питательную среду, начиная с концентрации 0,5% и выше, при контакте с патогеном препятствует развитию инфекционных структур, оказывая на них литическое действие, что свидетельствует о высокой токсичности препарата по отношению к расе 1 Тетранил до 1% концентрации не оказывая литического действия на гриб. По данным наших опытов можно сделать заключение, что препарат в концентрации 0,05% не оказывали литического действия на возбудителя вилта. Поэтому при изучении фитоалексининдуцирующей активности были использованы 0,05% растворы препаратов, которые при введении в ксилемные сосуды вызывали образование фитоалексинов.

При этом были получены следующие данные по количественному содержанию изогемигосспола (рис 1) Характеризуя динамику количественного содержания индуцированных фитоалексинов на фоне 2-х препаратов; которана и тетранила, можно сделать вывод, что под действием которана в течение 15 дней после начала опыта обнаруживается прогрессивное увеличение их содержания. Под действием же тетранила, содержание фитоалексинов нарастает лишь в течение 5 дней, а затем снижается и приближается к уровню того количества. Которое содержится в тканях хлопчатника через 48 часов после введения препарата (рис-2). Результаты этих опытов показывают, что введение изучаемых препаратов в ксилеме сосуды хлопчатника сопровождается различной степенью индукции фитоалексина образования. Препарат тетранил и испытываемые пестициды в концентрациях 0,05% проявляли иммуностимулирующее действие на растения хлопчатника. Заболеваемость хлопчатника вилтом при обработке растений в фазе настоящих листьев снижается на 10-20 %. Фенологическими наблюдениями установлено что тетранил ускоряет рост, растение, а также сроки созревания коробочек в среднем на 8-10 дней. Таким образом, обобщая полученные данные по изучению фитоалексининдуцирующей и противовилтовой активности различных препаратов, можно заключить, что таким методом хотя и можно повышать вилт устойчивость хлопчатника, однако лишь при точном соблюдении сроков и концентрации действия их на растения с учетом вредного воздействия на окружающую среду.

Использованная литература

1. Тютюрев С.Л. Биологические основы и пути практического использования индуцированного иммунитета растений к болезням и вредителям. Тр. ВИЗР Л...1981 г с 5-21
2. Кулаева О.Н. Цитокины, их структура и функция 1973 г.
3. Умаров А.А., Кушаева Ф.Х., Кариев А.У. Биологическая активность тетранила Узбекский биологический журнал..1990 №1, с.22-24.
4. Кушаева Ф.Х., Умаров А.А. Специфичность действия регулятора роста растений тетранила на хлопчатника. Доклады Академии наук УзССР. 1989. №11 с 52-54.
5. Журбицкий З.И. Теория и практика вегетационного метода. М .1968. С.39-45.
6. ЕГОРОВ Н.С Микробы-антоганисты биологические и методы определения антибиотической активности.
7. Авазходжаев М.Х. Зельцер С.Ш. Физиологические факторы вилт устойчивости хлопчатника. Тош Фан.1980. с7.
8. Исследовано влияние регулятора роста хлопчатника-тетранила на фитоалексина образование. Фунгитоксичность препарата определяли методом колодцев по отношению к грибу - возбудителю вилта *Verticillium dahlia kleb.* Под влиянием тетранила установлено усиление фитоалексина образования, что свидетельствует о его иммунологических свойствах. Хлопчатник—тетранил—фитоалексина образования. Содержание фитоалексинов-изогемигосспола и суммы госсипол-эквивалента определяли на тонкослойных пластинках silufol UF-254.

9. Рамазонов, Б. Р., Рахимов, А. К., & Муталов, К. А. (2020). Районирование сельскохозяйственных культур на территориях Приаралья их эффективность и улучшение экологического состояния аральского РЕГИОНА. Биология ва экология электрон журнали, 4(2).
10. Рамазонов, Б. Р. (2018). ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ КУНГРАДСКОГО РАЙОНА). Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике, 235.
11. Ramazonov, B. R., & Kuziev, R. K. (2020). Soils of the dried part of the aral sea and problems of desertification. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 565-577.
12. Ramazonov, B. R., & Kuziev, R. K. (2020). Soils of the dried part of the aral sea and problems of desertification. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 565-577.
13. Abdullayeva Guzalxan Vladimirovna (2022). OROL ATROFI NUKUS SHAHRIDA YASHOVCHI YOSHLARDA ARTERIAL BOSIMNING O'ZGARISHI. *Science and innovation*, 1 (D3), 82-86. doi: 10.5281/zenodo.6659374.
14. Shonazarova, N. I., & Fayziev, V. B. (2021). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BOTANIKA FANINI O'QITISH UCHUN ELEKTRON RESUSLARNI QO'LLASH. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 1487-1494.
15. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KARTOSHKKA VIRUSLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH CHORALARI. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 955-965.
16. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KYV SHTAMMLARI VA ULARNING ANAMIYATI. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 306-311.
17. Рамазонов, Б. Р. (2021). Противоэрозионные меры борьбы на склоновых землях и предгорных районах, процессы деэртификации. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 410-419.
18. Атабаева, Д., & Файзиёв, В. Б. (2020). ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ СОҒЛОМ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИДА УЙҚУНИНГ АҲАМИЯТИНИ ЎРГАНИШ. Биология ва экология электрон журнали, 4(2).
19. Atabaeva Damira Turdibekovna, F. (2020). Influence of morning physical culture on the health of pupils. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 1631-1636.
20. Атабаева, Д. Т. (2020). ЎҚУВЧИЛАР КУН ТАРТИБИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИНИНГ ЎЗЛАШТИРИШ КЎРСАТКИЧИГА ТАЪСИРИ. *Science and Education*, 1(7), 552-564.
21. Абдумовлон Абдувалиевич Темиров, & Мафтуна Олим Кизи Облобердиева (2022). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ГОРОДА ЧИРЧИК. *Academic research in educational sciences*, 3 (5), 339-347.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000